

FRANSUZ TILIDA FRAZELOGIK DERIVATLARNI HOSIL BO'LISH USULLARI

Rajabova Farizod

ADChTI, Fransuz tili va adabiyoti yo'nalishi 3 kurs talabasi

Ilmiy maslahatchi: Nortoyeva N.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038104>

Annotatsiya. Frazeologiya tilshunoslikning zamonaviy sohalaridan biri bo'lib, chet tili o'rganishda juda muhim soha hisoblanadi, chunki u tilning boyligi va o'ziga xosligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Frazeologik birliklar, derivatlar, semantik va leksik jihatlar, sintaktik tuzilmal, metonimik kengayishi.

Аннотация. Фразеология является одной из современных отраслей языкознания и представляет собой очень важное направление в изучении иностранного языка, поскольку раскрывает богатство и уникальность языка.

Ключевые слова: фразеологизмы, дериваты, семантический и лексический аспекты, синтаксическая структура, метонимическое расширение.

Abstract. Phraseology is one of the modern branches of linguistics and is a very important direction in the study of a foreign language, since it reveals the richness and uniqueness of the language.

Keywords: phraseological units, derivatives, semantic and lexical aspects, syntactic structure, metonymic expansion.

Ma'lumki, frazeologiya chet tili o'rganishda juda muhim soha hisoblanadi, chunki u tilning boyligi va o'ziga xosligini ochib beradi. Frazeologik birliklar ko'pincha o'ziga xos ma'noni ifodalash uchun ishlatiladi va bu sohada frazeologik derivatlar, ya'ni yangi frazeologik birliklarni hosil qilish jarayonlari ham o'z o'rniga ega. Ushbu maqolada fransuz tilidagi frazeologik derivatlarning shakllanish usullari tahlil qilinadi va ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borgan fransuz olimlari faoliyati ko'rib chiqiladi.

Xususan, frazeologiya sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan fransuz olimlari orasida Raymond Williams, Jean Dubois va Claude Hagège alohida ajralib turadi. Ular tilning boyligi va frazeologik birliklarning semantik va leksik jihatlarini o'rganib, tahlil qilganlar. Raymond Williams, masalan, tilda so'z va iboralar birlashuvidan hosil bo'ladigan yangi ma'nolarni tadqiq etgan. Jean Dubois esa frazeologik birliklarning morfologik va sintaktik tuzilmalari haqida chuqur izlanishlar olib borgan. Claude Hagège esa frazeologik birliklarning tarixiy va madaniy o'zgarishlarini o'rganishda yetakchi olimlardan biridir.

Frazeologik derivatlarning hosil bo'lish usullari. Fransuz tilidagi frazeologik derivatlarni hosil qilish bir qancha usullar orqali amalga oshiriladi:

1. Metaforik kengayish: Frazeologik birliklar ko'pincha metafora asosida hosil bo'ladi. Misol sifatida "avoir le cœur sur la main" (qo'li ochiq bo'lish, saxovatli bo'lish) iborasini keltirish mumkin. Bu ibora dastlabki ma'nosidan kengayib, odamlarga yordam berishga doim tayyor bo'lgan kishilarni tasvirlash uchun ishlatiladi.
2. Metonimik kengayish: Metonimiya ham frazeologik birliklar hosil qilishda keng qo'llaniladi. Masalan, "prendre la mouche" (asir bo'lish yoki tez xafa bo'lish) iborasi o'zining metonimik kengayishi orqali hissiyotlar bilan bog'liq yangi ma'noga ega bo'lgan.

3. Sintaktik modifikatsiya: Frazeologik birliklarning sintaktik tuzilmasi o'zgarishi orqali ham yangi ma'nolar hosil qilinadi. Misol sifatida "tirer les ficelles" (ishga kirishish, kimnidir boshqarish) iborasi keltiriladi. Bu ibora zamonaviy kontekstda ko'proq manipulyatsiya qilish ma'nosida ishlatiladi.

4. Qo'shimcha elementlar bilan boyitish: Frazeologik birliklarga yangi so'z yoki elementlar qo'shish orqali yangi ma'nolar hosil qilinishi mumkin. Masalan, "faire d'une pierre deux coups" (bir tosh bilan ikki quyonni urmoq) iborasida ba'zan qo'shimcha sifatlari kiritilishi bilan iboraning semantik tarkibi boyitilishi kuzatiladi.

Misollar tahlili. Frazeologik derivatlar tilshunoslikda alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular madaniy va tarixiy jarayonlar bilan bog'liqdir. Masalan, "mettre les bâtons dans les roues" (kimnidir to'xtatish yoki qiyinlashtirish) iborasi dastlab qo'l ishi yoki boshqa mexanik jarayonlar bilan bog'liq bo'lsa-da, hozirgi kunda ma'nosi kengayib, umumiy harakat yoki loyihaga to'sqinlik qilishni anglatadi. Bundan tashqari, "appeler un chat un chat" (mohiyatni ochiqchasiga aytish) iborasi ham zamonaviy fransuz tilida keng qo'llaniladi. Bu ibora frazeologik jihatdan tahlil qilinganda, haqiqatni yashirmay ochiq aytishni ifodalovchi ma'no kasb etgani kuzatiladi.

Yuqoridagi fikrlarni xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fransuz tilida frazeologik derivatlar ko'plab usullar orqali hosil bo'lib, tilning boyligi va o'ziga xosligini namoyon qiladi. Raymond Williams, Jean Dubois va Claude Hagège kabi olimlarning izlanishlari frazeologik birliklarning hosil bo'lishi va rivojlanishi jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Frazeologik birliklar metafora, metonimiya, sintaktik modifikatsiyalar va qo'shimcha elementlar orqali kengayadi, bu esa tilni boyitadi va uni yanada murakkab qiladi. Frazeologiya sohasidagi tadqiqotlar davom etar ekan, frazeologik derivatlar shakllanishining yangi usullari kashf etilishi kutilmoqda. Shu sababli, ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni kengaytirish va frazeologiyaning turli xil jihatlarini o'rganish muhimdir.

References:

1. Williams, Raymond. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Oxford University Press, 1983.
2. Dubois, Jean. *Lexicologie: Un aperçu critique*. Larousse, 1974.
3. Hagège, Claude. *L'Homme de paroles: Contribution linguistique aux sciences humaines*. Fayard, 1985.
4. Muhammadaliyeva, N. N. (2024). LES TRAITS PRAGMATIQUES DES DÉRIVÉS PHRASÉOLOGIQUES EN FRANÇAIS. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 703-706.
5. Muhammadaliyeva, N. N. (2024). FRANSUZ TILIDA IKKILAMCHI FRAZELOGIK BIRLIKLAR YASALISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS*, 7(1), 67-70.